

Altmetrics 的科学计量分析

李杰^{1,2*} 刘芊芊^{1,2} 张子恒^{1,2}

1 中国科学院文献情报中心 北京 100190

2 中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系 北京 100190

*通信作者 E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[摘要] [目的/意义] 经过10余年的发展, Altmetrics已经成为科学计量学的重要研究前沿方向。全面梳理和分析国际Altmetrics的研究概貌, 对学术共同体认识Altmetrics的发展格局有重要的参考价值。[方法/过程] 对来自Web of Science核心合集的1855篇论文, 采用科学计量学方法, 从时空分布、核心作者、研究主题以及核心论文4个维度对全球Altmetrics的研究现状进行了分析。[结果/结论] Altmetrics不仅增长态势明显, 且已吸引了全球70多个国家或地区及1800多个研究机构的关注。与此同时, 数据也揭示了Altmetrics近2年的增长问题。Altmetrics学术共同体已经初具规模, 为Altmetrics的发展提供了保证; 主题分析表明, Altmetrics是以科学计量学和文献计量学为内核的、是常规科学计量学的方法与社交媒体数据的融合的结果。由核心论文组成的Altmetrics引文网络呈现Altmetrics从科学计量学群体向医学领域扩展应用的趋势。

[关键词] Altmetrics 替代计量学 社媒计量学 网络计量学 科学计量学

DOI: 10.15978/j.cnki.1673-5668.20240901

0 引言

2010年, Priem等^[1]在线发布了《替代计量学宣言》(Altmetrics: A manifesto), 标志着“替代计量学(Altmetrics)”的产生。从替代计量学产生的背景来看, 其提出正逢其时。当时以Twitter(现为“X”)、Facebook等为代表的国际性社交媒体已经兴起, 随之带来的是科学家学术交流模式的变化。与以往学术交流模式不同的是, 科研人员可以第一时间将研究成果动态

发布在自己的社交网络账号上, 不仅同行能快速获取他们所关注的学术动态, 而且公众也能参与到与学者的互动中来。在此背景下, 科研成果或相关科研信息在社交媒体上所产生的互动数据成为计量与分析科研成果影响力的重要补充。以Altmetrics为指标的社交媒体影响计量分析方法应运而生。Altmetrics被认为是Alternative metrics的简写, 因此Altmetrics在引入国内的时候被翻译为“替代计量学”。然而, 这个名称似乎很难在中文语境下进行解释。因此, 在科学计量学的整体计量学体

系下, Altmetrics 似乎并不能替代其他计量分析方法或指标。后来又有学者认为, 可将 Altmetrics 翻译为“选择性计量学”“补充计量学”或“社媒计量学”。然而, 虽然提出了多种翻译方式, 替代计量学在学术研究中的应用仍是主流。在本文的论述中, 为保持全文具有一致性, 在翻译时, 统一使用 Altmetrics 代表替代计量学。

通过对 Altmetrics 的简要回顾, 不难发现, Altmetrics 作为新兴的科学计量学研究方向, 迅速成为研究的前沿热点。目前, 来自科学计量学内外的不同学者采用科学计量学领域的经典理论或方法对替代计量学的理论基础、研究基础和实践应用进行了探索, 并产出了一定规模的论文。为帮助和支撑学术共同体进一步加深对 Altmetrics 的认识, 本研究拟采用科学计量学的方法, 对当前 Altmetrics 的整体研究态势进行系统分析与总结。

1 数据与方法

为了获取高质量的 Altmetrics 论文数据, 本研究选择 Web of Science (以下简称 WoS) 核心合集数据库进行数据采集(子数据库包含了 SCI/SSCI/ESCI/ISTP/ISSHP/AHCI/BHCI/BSCI)。使用主题检索 Altmetric*(Topic) 进行数据采集, 最后共得到 1855 篇学术论文。为了对最为相关的论文进行聚类, 在数据分析过程中专门使用 Altmetric*(Title), 即标题中包含 Altmetric 的 737 篇论文构建论文的引文网络。

对采集的 Altmetrics 数据利用科学计量学方法和 VOSviewer^[2-3] 软件从 4 个维度进行分析。首先, 时空维度的分析。即对 Altmetrics 发文的时间趋势、地理空间分布(包含国家/地区和机构)进行全面分析。以明确 Altmetrics 研究在时间和空间上的关注情况。其次, 采用作者合作网络的分析方法, 一方面对高产的核心作者进行统计分析, 另一方面, 对当前 Altmetrics 研究已经形成的核心学术共同体进行分析。再次, 通过关键词的共词分析, 构建了 Altmetrics 研究热点主题的共现网络, 并进一步提炼了 Altmetrics 研究内容的特征。最后, 采用样本论文标题中包含 Altmetrics 的文献, 通过 CitNetExplorer^[3] 构建了论文的时序引文网络, 以发现和勾勒 Altmetrics 研究中核心文献及其引证关系。

2 结果

2.1 时空分布

Altmetrics 最早出现在 2010 年, 但在 Web of Science 中, 4 篇相关的文献最早出现在 2012 年。也就是说, 在 Priem 等^[1] 提出替代计量学这一研究领域的 2 年后, 才有相关的文献被 WoS 正式收录。在正式收录的 4 篇论文中, 有 3 篇论文^[4-6] 和 Priem 等^[7] 发表的 1 篇编辑材料。进一步对论文的年度产出分布进行统计, 结果如图 1 所示。由图 1 可以看出, 自 2012 年以来,

(a) Altmetrics 发文的时间趋势

(b) Altmetrics 年度论文增长倍数

注: 2024 年的数据统计截至 2024 年 8 月, 年份的统计使用 Final Publication Year。

图 1 Altmetrics 研究的发文趋势 (2012—2024 年)

国际 Altmetrics 的研究呈现了显著的增长趋势。特别在 2019 年疫情暴发之后，替代计量学的论文增长显著，并在疫情期间（2020—2022 年）稳定保持在较高的产出水平。2022 年之后，替代计量学的论文呈现下降趋势。

在时间趋势分析的基础上，进一步对 Altmetrics 的全球产出和影响力进行了分析，结果见图 2。分析结果表明，全球有 78 个不同的国家或地区参与到了 Altmetrics 的研究中，反映该研究领域已经得到了广泛的关注。其中，美国（United States）发表了 516 篇论文，位居首位。其次是英国（United Kingdom）238 篇，中国（China）187 篇，西班牙（Spain）179 篇，加拿大（Canada）133 篇，德国（Germany）129 篇，印度（India）109 篇，荷兰（Netherlands）81 篇，巴西（Brazil）79 篇以及澳大利亚（Australia）和伊朗（Iran）各 67 篇。在合作层面，美国和加拿大在 Altmetrics 研究上合作最为密切，共同发表论文 65 篇。随后的强合作关系依次

为美英合作（38 篇）、美中合作（23 篇）、美澳合作（19 篇）以及荷兰和南非合作（23 篇）等。在引文影响力分布层面，美国（United States）的总被引频次为 7764 次，位居首位。其次是英国（United Kingdom）6398 次，加拿大（Canada）4196 次，荷兰（Netherlands）3166 次，西班牙（Spain）2768 次，德国（Germany）2515 次以及中国（China）2127 次。综合产出、合作以及引文影响力不难得出，美国在 Altmetrics 研究方面具有很强的优势，不仅具有高的产出和学术影响力，同时也在全球的合作中占有主导地位。相比而言，我国在产出和影响力方面也表现不错，但与美国和欧洲等国家相比还有较大的差距。在时间维度，进一步考察了发文量超过 10 篇的国家或地区产出的时间特征，结果显示：土耳其、新西兰、印度、巴基斯坦、日本、伊朗、哥伦比亚以及中国近年来在 Altmetrics 研究产出上表现活跃。

注：(a)、(c)、(d) 中圆圈的大小代表数量的多少；(d) 中的“2014”表示“2014 年”，“2023.33”表示“2023 年的年均发文数量为 33 篇”。

图 2 Altmetrics 全球产出与合作的国家或地区分布

在机构层面，全球有 1800 多个机构参与到了 Altmetrics 的研究中。在这些机构中，发文超过 15 篇的有 21 个（表 1）。来自英国的伍尔弗汉普顿大学（Univ Wolverhampton）在论文的产出量和总被引频次上均位居第一位。此外，在发文数量上莱顿大学（Leiden Univ）、武汉大学（Wuhan Univ）、格拉纳达大学

（Univ Granada）以及马克斯·普朗克固体研究所（Max Planck Inst Solid State Res）也表现突出。我国一共有 4 个机构表现突出，依次为武汉大学（Wuhan Univ）、大连理工大学（Dalian Univ Technol）、中山大学（Sun Yat Sen Univ）以及南京理工大学（Nanjing Univ Sci & Technol）。

表 1 Altmetrics 研究的主要机构

序号	机构	国家	论文数量 / 篇	被引频次 / 次	篇均被引频次 / 次	年均发文数量	
						年份	平均 / 篇
1	Univ Wolverhampton	英国	58	3222	55.55	2017	9
2	Leiden Univ	荷兰	44	1833	41.66	2019	2
3	Wuhan Univ	中国	42	374	8.90	2020	17
4	Univ Granada	西班牙	40	635	15.88	2019	48
5	Max Planck Inst Solid State Res	德国	36	766	21.28	2018	3
6	Max Planck Gesell	德国	32	862	26.94	2017	28
7	Dalian Univ Technol	中国	26	554	21.31	2019	27
8	Nanyang Technol Univ	新加坡	25	432	17.28	2019	8
9	Stellenbosch Univ	南非	24	378	15.75	2020	50
10	Univ Montreal	加拿大	24	2135	88.96	2016	13
11	Univ Toronto	加拿大	24	630	26.25	2020	21
12	Sun Yat Sen Univ	中国	22	98	4.45	2021	50
13	Univ Politecn Valencia	西班牙	22	462	21.00	2018	73
14	Univ British Columbia	加拿大	21	456	21.71	2019	90
15	Simon Fraser Univ	加拿大	18	541	30.06	2019	22
16	Indiana Univ	美国	17	1347	79.24	2016	94
17	Johns Hopkins Univ	美国	17	214	12.59	2021	35
18	Kuleuven	比利时	17	318	18.71	2019	35
19	Zbw Leibniz Informat Ctr Econ	德国	17	259	15.24	2018	41
20	Harvard Med Sch	美国	16	229	14.31	2019	94
21	Nanjing Univ Sci & Technol	中国	16	84	5.25	2020	19

在所有机构中，发表论文数量超过 10 篇的机构一共 56 个。在 56 个机构中，除了 Banaras Hindu Univ（班纳拉斯印度大学，18 篇）、Mizoram Univ（米佐拉姆大学，12 篇）、Russian Acad Sci（俄罗斯科学院，15 篇）、Isfahan Univ Med Sci（伊斯法罕医科大学，12 篇）、Shiraz Univ（设拉子大学，14 篇）以及 Hallym Univ（翰林大学，12 篇）6 个机构没有与其他机构建立合作关系外，剩余的 50 个机构均形成了合作网络（图

3）。从合作网络结构看，以荷兰莱顿大学为核心向外发散，这反映了其在国际合作中的主导地位。从发文时间分布看，位于左侧的加拿大和美国的机构以及我国的中山大学在 Altmetrics 方面的研究产出活跃。在引文影响力上，蒙特利尔大学（Univ Montreal）、印第安纳大学（Indiana Univ）、伍尔弗汉普顿大学（Univ Wolverhampton）以及莱顿大学（Leiden Univ）则表现相对突出。

注：(a) 中节点大小表示不同机构的发文量，节点的颜色表示机构合作网络的社团划分结果，连线表示机构之间的合作关系；(b) 中节点的不同颜色表示机构的平均时间，节点颜色越接近黄色，则近期的产出越活跃；(c) 中节点的不同颜色表示机构的论文篇均被引频次，节点越接近红色，则表明对应机构产出论文的平均引文影响力越大。

图 3 Altmetrics 研究的全球机构合作网络

2.2 核心作者

经过 10 余年的发展, 国际 Altmetrics 的研究已经初具规模。从分析的结果来看, 共包含了 4553 位学者。其中, 发文量不小于 2 篇的学者共有 775 位, 发文量不小于 10 篇的学者如表 2 所示。在所有的学者中, 来自英国谢菲尔德大学的 Thelwall, Mike 发文 51 篇, 排名第 1 位。随后依次是来自德国的 Bornmann, Lutz 和 Haunschild, Robin。整体上来看, Altmetrics 的研究已经遍布了全球主要的国家或地区, 并以来自欧美的学者为代表。与此同时, 国际 Altmetrics 研究已经形成了一定规模的学术共同体。研究中, 提取了发文量不小于 2 篇的学者进行

作者合作网络的构建, 提取了满足发文阈值的作者合作的最大子网络(图 4)。图 4 共包含了 167 位替代计量学研究学者, 他们之间由于合作关系的强度不同而形成了若干合作群落。在网络中, 来自荷兰和加拿大的学者位居网络的中间位置, 表明来自这些国家或地区的学者与其他国家或地区的学者建立了较为广泛的合作关系。其他国家或地区, 如中国、英国以及沙特阿拉伯等, 则主要处于网络的边缘位置。结合高产学者列表(表 2)不难发现, 来自德国的 Bornmann, Lutz 和 Haunschild, Robin 虽然发文特别突出, 然而却未与国际整体网络建立合作关系。

表 2 Altmetrics 研究的主要机构

序号	作者	国家 / 地区	论文数量 / 篇	总被引频次 / 次	年均发文数量		篇均被引频次 / 次
					年份	平均 / 篇	
1	Thelwall, Mike	英国	51	3108	2016	88	60.94
2	Bornmann, Lutz	德国	45	1537	2017	60	34.16
3	Haunschild, Robin	德国	36	766	2018	3	21.28
4	Costas, Rodrigo	荷兰	34	1662	2018	74	48.88
5	Haustein, Stefanie	加拿大	24	2213	2016	33	92.21
6	Torres-Salinas, Daniel	西班牙	21	361	2019	19	17.19
7	Bowman, Timothy D.	美国	20	628	2018	5	31.40
8	Peters, Isabella	德国	20	557	2017	60	27.85
9	Robinson-Garcia, Nicolas	西班牙	18	350	2019	39	19.44
10	Singh, Vivek Kumar	印度	17	134	2020	71	7.88
11	Wang, Xianwen	中国	16	390	2019	25	24.38
12	Fang, Zhichao	中国	15	409	2020	13	27.27
13	Kousha, Kayvan	英国	15	572	2016	87	38.13
14	Boyd, Carter J.	美国	14	185	2021	50	13.21
15	Arroyo-Machado, Wenceslao	西班牙	13	76	2021	54	5.85
16	Banshal, Sumit Kumar	印度	13	110	2020	46	8.46
17	Gorraiz, Juan	奥地利	13	333	2017	8	25.62
18	Holmberg, Kim	芬兰	13	587	2016	54	45.15

续表 2

序号	作者	国家 / 地区	论文数量 / 篇	总被引频次 / 次	年均发文数量		篇均被引频次 / 次
					年份	平均 / 篇	
19	Hou, Jianhua	中国	13	292	2021	15	22.46
20	Lariviere, Vincent	加拿大	13	1512	2016	62	116.31
21	Yu, Houqiang	中国	13	118	2020	54	9.08
22	Alhoori, Hamed	美国	12	140	2018	8	11.67
23	Luis Ortega, Jose	西班牙	12	471	2017	75	39.25
24	Yoon, Dae Young	韩国	11	122	2020	9	11.09
25	Aljohani, Naif Radi	沙特阿拉伯	10	210	2019	90	21.00
26	Erdt, Mojisola	新加坡	10	319	2017	90	31.90
27	Glanzel, Wolfgang	比利时	10	233	2018	60	23.30
28	Maricato, Joao De Melo	巴西	10	28	2020	60	2.80
29	Theng, Yin-Leng	新加坡	10	319	2017	90	31.90
30	Verma, Manoj Kumar	印度	10	42	2023	20	4.20

(a) Altmetrics 研究的作者合作网络聚类

(b) Altmetrics 研究的作者发文趋势 (平均发文时间)

(c) Altmetrics 合作网络上作者的引文影响力 (篇均被引)

注: (a) 中节点大小表示不同作者的发文量, 节点的颜色表示作者合作网络的社团划分结果, 连线表示作者之间的合作关系; (b) 中节点的不同颜色表示作者的平均时间, 节点颜色越接近红色, 则近期的产出越活跃; (c) 中节点的不同颜色表示作者的论文篇均被引次数, 节点越接近红色, 则表明对应作者产出论文的平均引文影响力越大。

图 4 Altmetrics 研究的全球机构合作网络

(b) Altmetrics 关键词的趋势图

注：为了避免连线过多影响主题图的清晰，这里仅仅显示了共现强度最高的前 100 个连线。

图 5 Altmetrics 研究关键词的共词网络

表 3 Altmetrics 研究中的高频关键词 (词频不小于 10 次)

序号	关键词	词频 / 次	序号	关键词	词频 / 次
1	Altmetrics	917	38	Plumx	18
2	Bibliometrics	330	39	Indicators	17
3	Social Media	284	40	Social Media Metrics	17
4	Citation Analysis	227	41	Bibliometric Indicators	16
5	Twitter	171	42	Dissemination	16
6	Scientometrics	94	43	Publishing	16
7	Impact Factor	93	44	Journal	15
8	Open Access	79	45	Scholarly Impact	15
9	Mendeley	76	46	Artificial Intelligence	14
10	Scholarly Communication	65	47	Library And Information Science	14
11	Research Evaluation	59	48	Wikipedia	14
12	Altmetric Score	58	49	Dimensions	13

续表 3

序号	关键词	词频 / 次	序号	关键词	词频 / 次
13	Covid-19	58	50	Machine Learning	13
14	Science Communication	51	51	News	13
15	Research Impact	50	52	Preprint	13
16	Impact	49	53	Research Trends	13
17	Facebook	39	54	Gender	12
18	Social Network Analysis	39	55	Information Science	12
19	Metrics	34	56	Scientific Impact	12
20	Webometrics	34	57	Scientific Publication	12
21	Publications	33	58	Social Web	12
22	H-Index	31	59	Systematic Review	12
23	Researchgate	31	60	Visibility	12
24	Web Of Science	31	61	Citation Impact	11
25	Societal Impact	30	62	Citation Metrics	11
26	Scopus	25	63	Databases	11
27	Open Science	24	64	Downloads	11
28	Altmetric Indicators	23	65	Impact Assessment	11
29	Citation Count	23	66	Scientific Journals	11
30	Social Impact	23	67	Sentiment Analysis	11
31	Evaluation	22	68	Literature Review	10
32	Peer Review	21	69	Network Analysis	10
33	Academic Social Network	19	70	Readership	10
34	Correlation	19	71	Research Metrics	10
35	Google Scholar	19	72	Retraction	10
36	Informetrics	19	73	Science Mapping	10
37	Online Attention	19	74	VOSviewer	10

2.4 核心论文

对标题中出现 Altmetrics 的文献进一步进行引文网络分析,结果如图 6 所示。图 6 中显示了被引频次排名前 60 的论文的网络,同时使用矩形标记了本地被引频次不小于 50 次的论文。Altmetrics 高被引论文如表 4 所示。在这些论文中, Thelwall 等^[8]所发表的论文《"altmetrics" 是否有效? Twitter 和其他十个社交网络服务》位列第 1,被 737 篇论文引用了 188 次。此外,

Costas 等^[9]、Zahedi 等^[10]以及 Bornmann^[11]论文的本地被引也超过了 100 次。从这些论文的内容来看,以讨论 Altmetrics 的有效性和现有科学计量指标关系为主。实际上,自 Altmetrics 提出至今,其用于学术影响力的评价的有效性讨论始终不断,这些高被引论文直观地反映了 Altmetrics 作为一种新兴计量指标有效性的前期探索以及面临的相关挑战。除了科学计量学学术共同体内部对 Altmetrics 的研究和讨论之外,

《急救医学中的 altmetrics 分析》一文在 Altmetrics 的研究中也取得了高的引文影响力。通过 Altmetrics 的引文网络的聚类来看，目前 Altmetrics 的高影响力论文主要形成了 2 大聚类：位于左侧的论文，来自科

学计量学领域的 Altmetrics 研究，这些学者从理论、方法以及应用各个方面对 Altmetrics 进行了研究；位于右侧的论文，则是医学领域对 Altmetrics 的讨论或应用。

图 6 Altmetrics 研究的引文网络（图中矩形节点论文被引频次 ≥ 50 次）

表4 Altmetrics 研究中的高被引论文 (被引频次不小于 50 次)

序号	第 1 作者	标题	出版物名称	年份	被引频次 / 次
1	Thelwall, M	Do altmetrics work? Twitter and ten other social web services ("altmetrics" 是否有效? Twitter 和其他十个社交网络服务)	<i>PloS One</i>	2013	188
2	Costas, R	Do "altmetrics" correlate with citations? Extensive comparison of altmetric indicators with citations from a multidisciplinary perspective ("altmetrics" 与引文是否相关? 从多学科角度对 altmetric 指标与引文的广泛比较)	<i>JASIST</i>	2015	171
3	Zahedi, Z	How well developed are altmetrics? A cross-disciplinary analysis of the presence of 'alternative metrics' in scientific publications ("altmetrics" 的发展程度如何? 对科学出版物中“替代指标”存在情况的跨学科分析)	<i>Scientometrics</i>	2014	107
4	Bornmann, L	Do altmetrics point to the broader impact of research? An overview of benefits and disadvantages of altmetrics ("altmetrics" 是否指向研究的更广泛影响? altmetrics 的优缺点概述)	<i>Journal of Informetrics</i>	2014	107
5	Mohammadi, E	Mendeley readership altmetrics for the social sciences and humanities: research evaluation and knowledge flows (社会科学和人文学科的 Mendeley 阅读量 altmetrics: 研究评价与知识流动)	<i>JASIST</i>	2014	73
6	Sud, P	Evaluating altmetrics (评估 altmetrics)	<i>Scientometrics</i>	2014	73
7	Haustein, S	Grand challenges in altmetrics: heterogeneity, data quality and dependencies (altmetrics 中的重大挑战: 异质性、数据质量和依赖性)	<i>Scientometrics</i>	2016	64
8	Haustein, S	Coverage and adoption of altmetrics sources in the bibliometric community (文献计量学社区中 altmetrics 来源的覆盖范围和采用情况)	<i>Scientometrics</i>	2014	63
9	Sugimoto, CR	Scholarly use of social media and altmetrics: a review of the literature (社交媒体和 altmetrics 的学术使用: 文献综述)	<i>JASIST</i>	2017	62
10	Priem, J	The altmetrics collection (altmetrics 专辑)	<i>PloS One</i>	2012	56
11	Barbic, D	An analysis of altmetrics in emergency medicine (急救医学中的 altmetrics 分析)	<i>Academic Emergency Medicine</i>	2016	56
12	Melero, R	Altmetrics - a complement to conventional metrics (altmetrics - 传统指标的补充)	<i>Biochemia Medica</i>	2015	55
13	Hammarfelt, B	Using altmetrics for assessing research impact in the humanities (使用 altmetrics 评估人文学科的研究影响)	<i>Scientometrics</i>	2014	50
14	Erdt, M	Altmetrics: an analysis of the state-of-the-art in measuring research impact on social media (altmetrics: 衡量社交媒体上研究影响的最新技术分析)	<i>Scientometrics</i>	2016	50

3 总结与反思

本文基于 Web of Science 论文数据, 对过去 10 余年国际替代计量学的研究态势进行了分析, 整体呈现了国际替代计量学时空产出趋势、核心的学者、研究热点以及知识基础。现对本文的研究总结如下:

1) 从 Altmetrics 研究的时空视角发现, 自该研究产生以来, 论文保持了良好的增长态势, 同时论文的增长曲线也侧面反映了 Altmetrics 学术共同体已经形成。然而, 我们也观察到, 在全球疫情期间, Altmetrics 的研究增长并不显著, 2020—2022 年稳定产出是否是国际 Altmetrics 研究产出的“饱和区间”还应进一步深入

探索。同时,研究表明,Altmetrics在2023年呈现了较为显著的下降趋势。虽然,在全球范围来看,2023年的论文产出都呈现了下降趋势,但Altmetrics产出下降的具体原因尚不明确。影响Altmetrics论文产出的原因可能来自多个方面,例如:随着全球性疫情的结束,利用Altmetrics的相关论文必然减少。同时,Web 3.0和元宇宙的兴起势必对Web 2.0下成长起来的Altmetrics产生一定影响。而且,自Twitter被马斯克收购并改名为X之后,以Twitter数据为主要数据源的Altmetric.com由于数据政策等影响或许也受到了较大的冲击。此外,在空间视角上,Altmetrics的研究已经遍布70多个国家或地区,已经在全球形成了一定的研究关注度。然而,需要关注的是,当前Altmetrics的研究仍然主要集中在少数几个国家或地区,如美国、英国、中国、西班牙以及加拿大等。

2) 经过10余年的发展,国际Altmetrics已经产生了一批核心的研究学者,例如:Thelwall Mike、Bornmann Lutz、Haunschild Robin、Costas Rodrigo及Haustein Stefanie等。在国际Altmetrics的研究中,这些学者在一定程度上起到了引领作用。同时,国际Altmetric的核心学术共同体也已经形成。从构建的全球学者合作网络的最大子网络来看,围绕核心学者已经形成了不同的研究群落。此外,值得注意的是,来自德国马普所的Bornmann Lutz和Haunschild Robin显然在产出上具有突出的表现,然而该团队却与国际Altmetrics学术共同体的互动很少。这一发现表明,国际Altmetrics研究已经形成了一定规模的大团队,同时也出现了部分表现优异的“小圈子”。就我国的Altmetrics的研究而言,目前主要与来自比利时和荷兰的学者建立了合作关系,且这种合作关系主要是由在这些机构交流或学习的学生建立。从合作网络视角来看,建立的这种合作关系的主导性还相对比较弱,并未形成实质性的研究团队。

3) 对Altmetrics研究主题的分析揭示了该研究与整个科学计量学/文献计量学体系的关系以及其自身的特

征。无论在Altmetrics语境下的高频关键词分布还是关键词的共现网络都表明,Altmetrics的理论和方法实际上是以科学计量学/文献计量学为内核的。其所采用的分析视角和要解决的问题都有科学计量学或文献计量学的影子。也就是说,主题分析从本质上反映了Altmetrics是科学计量学的一种扩展,其本质仍然依附于科学计量学和文献计量学理论体系。另一方面,关键词的分析则析出了与Altmetrics紧密相关且具有一定特色的主题词。例如:Altmetrics的主题是围绕社交媒体展开的, Twitter(现为X)和FaceBook等成为Altmetrics的重要数据源。主题分析结果表明,Altmetrics实际考察的是学术成果的社媒影响力。

4) 从Altmetrics研究的高被引论文所形成的引文网络来看,这些论文主要侧重2个方面:其一,Altmetrics研究兴起于科学计量学领域,并在科学计量学相关学者的研究下不断发展和演化。当前,来自科学计量学领域的Altmetrics论文已经形成了该领域研究的重要知识基础。其二,Altmetrics已经形成了一定规模的应用成果,特别是在医学相关领域。与此同时,在医学领域也发表了若干具有一定引文影响力的论文。此外,从这些论文的内容来看,科学计量学领域存在大量对Altmetrics有效性及其与现有指标相关性的研究。这些研究的本质从某种程度上是对Altmetrics用于科学计量学相关问题研究结果可用性的讨论。例如,到目前为止,Altmetrics用户科研评价的“合法性”仍然处于讨论阶段。

最后,Altmetrics是在Web 2.0背景下发展起来的新兴计量学方向,当然这种计量学的分析不是广义的计量,而是围绕科学计量学和文献计量学理论、方法、技术甚至研究问题而发展起来的计量学。因此,随着Web 3.0的来临,会不会出现新的计量学分支,或在Altmetrics的基础上升级成为Altmetrics 2.0,还须拭目以待。但能确定的是,随着科学计量学和文献计量学分析数据越来越多样化,计量学的发展需要重新回归到科学计量学,即立足“Science of Science”或“metasciences”问题来进行数据分析^[12]。

参考文献

- [1] Priem J, Taraborelli D, Groth P, et al. Altmetrics: a manifesto [Z/OL]. 2011. [2024-12-01]. <http://altmetrics.org/manifesto/>.
- [2] Van Eck N, Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping [J]. *Scientometrics*, 2010, 84(2): 523-538.
- [3] 李杰. 科学知识图谱原理及应用: VOSviewer 和 CitNetExplorer 初学者指南 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [4] McFedries P. Measuring the Impact of Altmetrics [J]. *IEEE Spectrum*, 2012, 49(8): 28.
- [5] Baynes G. Scientometrics, bibliometrics, altmetrics: some introductory advice for the lost and bemused [J]. *Insights*, 2012, 25(3): 311-315.
- [6] Beucke D, Haeberli J, Mimkes J. Open access statistics: from a project to a service [J]. *Bibliothek Forschung und Praxis*, 2012, 36(3): 312-318.
- [7] Priem J, Groth P, Taraborelli D. The Altmetrics collection [J]. *PLoS One*, 2012, 7(11): e48753.
- [8] Thelwall M, Haustein S, Larivière V, et al. Do Altmetrics work? Twitter and ten other social web services [J]. *PLoS One*, 2013, 8(5): e64841.
- [9] Costas R, Zahedi Z, Wouters P. Do "altmetrics" correlate with citations? Extensive comparison of altmetric indicators with citations from a multidisciplinary perspective [J]. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 2015, 66(10): 2003-2019.
- [10] Zahedi Z, Costas R, Wouters P. How well developed are altmetrics? A cross-disciplinary analysis of the presence of 'alternative metrics' in scientific publications [J]. *Scientometrics*, 2014, 101(2): 1491-513.
- [11] Bornmann L. Do altmetrics point to the broader impact of research? An overview of benefits and disadvantages of altmetrics [J]. *Journal of Informetrics*, 2014, 8(4): 895-903.
- [12] 李杰. 科学计量学导论 [M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2025.

Scientometrics Analysis of Altmetrics

Li Jie^{1,2*}, Liu Qianqian^{1,2}, Zhang Ziheng^{1,2}

1.National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

2.Department of Information Resources Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

*Corresponding Author, E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[Abstract] [Objective/Significance] After more than a decade of development, Altmetrics has emerged as a significant research direction and frontier in scientometrics field. A comprehensive review and analysis of international research trends in Altmetrics is highly valuable for scholars seeking to understand the landscape of this field. [Method/Process] Using scientometric methods, this study analyzes 1855 papers from the Web of Science Core Collection. It examines the global research status of Altmetrics from four dimensions: temporal and spatial distribution, core authors, research topics, and core papers. [Results/Conclusions] Altmetrics has demonstrated a clear growth trend, attracting research attention from over 70 countries or regions and more than 1800 institutions worldwide. However, the data reveal some growth issues in Altmetrics over the past two years. The Altmetrics research community is beginning to take shape, laying a foundation for its development. The topic analysis indicates that Altmetrics is rooted in scientometrics and bibliometrics, representing an integration of traditional scientometric methods with social media data. The citation network formed by core papers illustrates the expansion of Altmetrics from the scientometrics community into medical applications.

[Keywords] Altmetrics, alternative metrics, social media metrics, webometrics, scientometrics